

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG

Desy Lesmana¹, Delfi Panjaitan², Mutiara Maimunah³

^{1,2,3}Unika Musi Charitas Palembang

¹*desylesmana@gmail.com*

²*delfianna_panjaitan@yahoo.com*

³*mutiaramai@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Modernisasi Sistem
Administrasi Pajak
Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

DOI:

10.5281/zenodo.1479252

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan skala UMKM di Palembang tahun 2017. Sampel penelitian diperoleh jumlah 100 wajib pajak perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.